

KALIY O'G'ITI ME'YORLARINING KUNGABOQAR HOSILDORLIGIGA TA'SIRINI O'RGANISHDA FENOLOGIK KUZATUVLAR

Murodov Shoxrux Shapoatovich

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti

Agrokimyo ta'lim yo'nalishi magistranti

Ilmiy rahbar: Boynazarov Odil Sharofovich

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti, q.x.f.f.d.

Annotatsiya. Maqolada kungaboqardan yuqori va sifatli xosil yetishtirishda kaliy o'g'itining xar xil me'yorlari o'rganilgan. Cho'l zonasining qumli tuproqlari sharoitida kungaboqar agrotexnikasi uchun tavsifiya etilgan azot-200 kg/ga, fosfor-140 kg/ga meyoriga kaliy o'g'itining 55 kg, -110kg, -165 kg, -220 kg, 275 kg/ga me'yorlari qo'shib qo'llanganda ularning birgalikdagi ta'sir natijasida o'simlikning barg soni, poya balandligi, poya diametri va barg sathiga ta'siri o'rganilgan.

Абстрактный. В статье изучены разные нормы калийных удобрений при выращивании высоких и качественных культур подсолнечника. 55 кг, -110 кг, -165 кг, -220 кг, 275 кг/га калийных удобрений по нормам азотных - 200 кг/га, фосфорных - 140 кг/га, предписанных для агротехники подсолнечника в условиях песчаных почв. пустынной зоны При совместном применении норм изучено их влияние на количество листьев, высоту стебля, диаметр стебля и листовую поверхность растения.

Abstract. In the article, different standards of potash fertilizer are studied in the cultivation of high and high-quality crops from sunflower. 55 kg, -110 kg, -165 kg, -220 kg, 275 kg/ha of potassium fertilizer according to the standards of nitrogen-200 kg/ha, phosphorus-140 kg/ha prescribed for sunflower agrotechnics in the conditions of sandy soils of the desert zone. when the norms are used together, their effect on the number of leaves, stem height, stem diameter and leaf surface of the plant was studied.

Kalit so'zlar. Kungaboqar, azot, fosfor, kaliy o'g'iti me'yorlari, fenologik kuzatuvlar, qaytariqlar, variantlar.

Ключевые слова. Подсолнечник, нормы азотных, фосфорных, калийных удобрений, фенологические наблюдения, отдача, варианты.

Key words. Sunflower, nitrogen, phosphorus, potassium fertilizer standards, phenological observations, returns, options.

Kirish.

Respublikamiz aholisini oziq ovqat maxsulotlari xususan o'simlik yog'i bilan ta'minlashda qishloq xo'jaligining o'rni katta. Yo'rtimiz qulay iqlim sharoiti moyli ekinlarni turli muddatlarda ekib yuqori xosil olish imkonin beradi. Ayniqsa kungaboqar o'simligidan asosiy va don ekinlardan bo'shagan maydonlarga takroriy ekin sifatida ekib, bir yilda ikki marta hosil olish mumkin. Kungaboqar texnik ekin hisoblanib, uning tarkibida 54-56 % inson organizmi uchun foydali istemol yog'i mavjud. Bu yog' qondagi xolistiren miqdorini oshirmaydi balki uning parchalanishiga yordam beradi. Bugungi kunda uning yog'idan tibbiyotda turli dori-darmonlar va farmaseftikada turli mahsulotlar olishda keng qo'llaniladi. Moyidan kiyin qolgan qoladigan chiqindilari shirot va knjara chorva mollariga yuqori sifatli ozuqadir. Kunjara tarkibida 5-7, shirotida esa 1 % moy va 30-35 % oqsil bo'ladi.

Dunyo dehqonchiligida kungaboqar yetishtiradigan maydon 18-19 mln.ga ni, hosildorligi o'rtacha 15-19 s/ga ni tashkil etmoqda. Kungaboqardan yuqori va sifatli xosil olishda mineral o'g'itlarning o'zni nihoyatda kattadir. O'rganilgan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki Kungaboqar, 100 kg urug' hosil va shunga muvofiq o'suv organlari bilan birga 5,5 kg azot, 2,6 kg. fosfor va 12-16 kg kaliyni o'zlashtiradi, fosfor elementi urug'idagi moy miqdorini oshiradi. Azot moy miqdorini oshirmasada, o'simlikning yaxshi o'sib rivojlanishini ta'minlaydi va pirovardida hosilning oshishiga keskin ta'sir qiladi. Kaliy o'simlikning azot fosforini o'zlashtirishiga ijobiy ta'sir qiladi. Kaliy elementi o'simlikning xujayrasidagi ATF ning hosil bo'lishini ta'minlashda qatnashadi. Xujayrada suvni tutib turishga va qisqa muddatli qurg'oqchilikni yengib o'tishga yordam beradi. Xujayra shirasining osmotik bosimni oshiradi.

Yuqoridagilarni inobatga olganda kungaboqarning yaxshi o'sish, rivojlanishi va yuqori hosildorlikka erishish uchun kaliy o'g'itining eng qulay me'yorini aniqlash dolzarb masala hisoblanadi.

Surxondaryo viloyati qumli cho'l tuproqlari sharoitida kungaboqardan yuqori va sifatli hosil olishda kaliy o'g'iti ta'siri o'rganilmagan. Shu sababli ushbu tadqiqot ishlarini olib borishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydik.

Materiallar va metodlar.

Kungaboqorning SamQXI 20-80 navining xosildorligiga kaliy (K_2O) o'g'it me'yorlarining ta'sirini o'rganish maqsadida. Surxondaryo viloyatida Termiz tumanida joylashgan Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti tajriba xo'jaligida olib borildi. "Dala tajribalarini o'tkazish usulblari" (O'zPITI 2007 y) uslubiy qo'llanmasiga rioya qilgan holda o'tkazildi.

Tajriba tizimi 7 variantdan iborat bo'lib 3 qaytariq 3 yarusda joylashtirildi. Har bir bo'lakchalar soni 8 qatordan bo'lib, eni 7,2 m bo'yi 100 m, bo'lakcha maydoni 720 m^2 shundan hisobiy maydon 360 m^2 ni tashkil etdi. Bunda qatorlarning o'rtadagi 4 tasi hisobiy qatorlar va ikki chetdan 2 tasi himoya qatorlari qilib belgilandi. Tajribada ma'dan o'g'itlar me'yorini (1-variant) o'g'itsiz (2-variant Kaley o'g'itisiz) $N_{200}P_{140}$, (3-variant) $N_{200}P_{140}K_{55}$, (4-variant) $N_{200}P_{140}K_{110}$, (5-variant) $N_{200}P_{140}K_{165}$, (6-variant) $N_{200}P_{140}K_{220}$, va (7-variant) $N_{200}P_{140}K_{275}$ kg/ga o'rganildi.

Tajriba tizimi.

Variantlar	Ekin nomi	Yillik me'yor, kg/ga		
		N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	SamQXI 20-80	–	–	–
2		200	140	–
3		200	140	55
4		200	140	110
5		200	140	165
6		200	140	220
7		200	140	275

Tadqiqot natijalar. 2021-2022-yildagi olib borilgan ilmiy tadqiqot natijalaridan ma'lum bo'lishicha 20-21 mart kunlari ekilgan urug'lardan 27-28 mart kunlari maysalar to'liq unib chiqdi. Maysalashdan 85-86 kundan keyin pishishi fazasi sodir bo'lgandan so'ng 23-24 iyun kunlari hosil yig'ishtirildi.

2021-2022-yildagi(2-jadval) olingan ma'lumotlari ko'rsatishicha, kungaboqarning o'suv davri va morfologik organlarini ko'rsatkichlari nazorat variantiga nisbatan kaliy me'yorlari o'rganilgan variantlarda har xil bo'ldi. 1-may holatiga ko'ra olib borilgan dastlabki fenologik kuzatuvlarda o'simlikning barcha ko'rsatkichlari(o'simlik bo'yi, burglar soni, poya diametri barg sathi)6-variantgacha ko'tarilib so'ngra kaliy yuqori miqdorda qo'llangan variantda o'zgarmay qolganligini ko'rish mumkin. Masalan, o'simlik barglar soni nazorat variantidan boshlab 21.5, 22.2, 24.9, 28.3, 34.2 donagacha ortib borib so'ngra 7-variantda bu ko'rsatkich 29.2 donaga o'zgarganligini ko'rish mumkin. 1-iyun holatiga ko'ra (3-jadval) o'rganilgan fenologik kuzatuvlar natijalaridan ma'lum bo'lishicha, K₂O-275 qo'llangan 7-variantda o'simlikning organlariga hech qanday ta'sir ko'rsatmaganli ma'lum bo'ldi. Masalan, O'simlikning bo'yi 149,5sm, 151,4sm, 153,6sm, 154,9sm, 156,1 smgacha oshib, so'ngra 155,2 smga pasaydi.

Xulosa. Surxondaryo viloyatining cho'l qumoqli, oziq moddalar bilan juda kam ta'minlangan tuproqli yerlarida azotli va fosforli o'g'itlar bilan birga kaliy o'g'iti me'yorini kaley me'yorining ortib borishi bilan o'simlikning biometirik o'lchamlari ortib borishi kuzatildi. Surxondaryo viloyatining oziqa miqdori juda kam taminlangan tuproqlarida kunga boqarning SamQXI 20-80 navini kaliy o'g'it me'yorlari N₂₀₀P₁₄₀K₂₂₀, oziqlantirish maqsadga mofiq ekanligi aniqlandi.

2-jadval.

Kungaboqar hosildorligining kaliy o'g'iti me'yorlariga bog'liqligi.
(2021-2022y.) (1-may holatiga ko'ra)

№	Kaliy o'g'iti me'yorlari (kg/ga)	O'suv davri (kun)	O'simlik bo'yi (sm)	Poya diametri (sm)	Barglar soni (dona)	Barg sathi (sm)	
						Bo'yi	Eni
	1	2	3	4	5	6	7
1	O'g'itlanmagan	85	58,9	6,8	19,9	16,3	17,1
2	N ₂₀₀ P ₁₄₀ (fon) (nazorat)	87	68	7,1	21,5	16,4	17,3
3	(fon) + K ₅₅	88	70	7,5	22,2	16,8	17,4
4	(fon) + K ₁₁₀	88	74,6	8,1	24,9	17,2	17,8
5	(fon) + K ₁₆₅	88	78,4	8,1	28,3	17,5	18,1
6	(fon) + K ₂₂₀	88	82,4	9	34,2	17,8	18,5
7	(fon) + K ₂₇₅	88	79,3	8,8	29,2	17,6	18,3

3- jadval.

Kungaboqar hosildorligining kaliy o'g'iti me'yorlariga bog'liqligi.
(2021-2022y.) (1-iyun holatiga ko'ra)

№	Kaliy o'g'iti me'yorlari (kg/ga)	O'suv davri (kun)	O'simlik bo'yi (sm)	Poya diametri (sm)	Barglar soni (dona)	Barg sathi (sm)		Savatcha diametri (sm)
						Bo'yi	Eni	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	O'g'itlanmagan	85	143	8,1	29,4	19,3	20	16
2	N ₂₀₀ P ₁₄₀ (fon) (nazorat)	87	149,5	8,5	30,7	20	20,2	20
3	(fon) + K ₅₅	88	151,4	9	32,1	20,4	20,6	21
4	(fon) + K ₁₁₀	88	153,6	9,1	32,6	20,6	21	22
5	(fon) + K ₁₆₅	88	154,9	9,2	33,4	21,1	21,4	22
6	(fon) + K ₂₂₀	88	156,1	9,4	33,5	21,7	21,9	23
7	(fon) + K ₂₇₅	88	155,2	9,3	33,2	21,3	21,5	23